

O GHOSTING NO ROMANCE REALISTA MADAME BOVARY DE GUSTAVE FLAUBERT

 DOI: 10.5281/zenodo.15200626

Francisco Lucas Ferreira Barbosa

Pós-Graduando pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino (PPLE) em Ciências da Linguagem com Ênfase no Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Bolsista do subprojeto PIBID Língua Portuguesa UAL/CFP/UFCG. Pombal-PB. E-mail: estud.franciscolucas@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8420021531120520>.

Eliane Pereira da Silva

Graduanda do Curso de Letras/Português da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). São José de Piranhas/PB. E-mail: elianepereiraa09@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1583156144817228>.

Débora Ferreira do Nascimento

Graduanda do Curso de Letras/Português da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Cajazeiras/PB. E-mail: debferreira83@gmail.com. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9812292906593100>.

Marta Ruth de Oliveira Almeida

Graduanda do Curso de Letras/Português da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Uiraúna/PB. E-mail: ruthmartta@gmail.com Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4064701593117163>.

Higor Porfírio Ferreira de Oliveira

Graduando do Curso de Letras/Português da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Cajazeiras/PB. E-mail: pxrfas@gmail.com Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3192981581766008>.

RESUMO

Este artigo analisa o fenômeno do *ghosting* no romance realista *Madame Bovary*, de Gustave Flaubert, destacando como a protagonista, Emma Bovary, experimenta abandonos emocionais e afetivos que podem ser interpretados sob a ótica desse conceito contemporâneo. O *ghosting*, caracterizado pelo corte abrupto de comunicação sem explicação, reflete-se nas relações de Emma, principalmente com Rodolphe e Léon, cujas atitudes evidenciam a transitoriedade e a superficialidade dos laços amorosos. A obra de Flaubert, ao retratar a insatisfação e a frustração da protagonista, antecipa dilemas das relações interpessoais modernas. A pesquisa, baseada em uma análise literária e sociopsicológica, demonstra como o romance realista do século XIX dialoga com questões afetivas ainda pertinentes na contemporaneidade.

Palavras-chave: *Ghosting*. Madame Bovary. Realismo. Abandono.

ABSTRACT

This article analyzes the phenomenon of ghosting in Gustave Flaubert's realist novel *Madame Bovary*, highlighting how the protagonist, Emma Bovary, experiences emotional and affective abandonment that can be interpreted from the perspective of this contemporary concept. Ghosting, characterized by the abrupt interruption of communication without explanation, is reflected in Emma's relationships, especially with Rodolphe and Léon, whose attitudes highlight the transience and superficiality of romantic ties. Flaubert's work, by portraying the protagonist's dissatisfaction and frustration, anticipates dilemmas of modern interpersonal relationships. The research, based on a literary and sociopsychological analysis, demonstrates how the 19th-century realist novel dialogues with affective issues that are still relevant in contemporary times.

Keywords: Ghosting. Madame Bovary. Realism. Abandonment.

INTRODUÇÃO

Para analisarmos e compreendermos a obra *Madame Bovary*, de Gustave Flaubert, precisamos entender o contexto em que se passa a vida da personagem Emma Bovary - uma mulher do século XIX, com costumes que não se encaixam em sua época, além de uma enorme vontade de viver a vida como se cada dia fosse o último em sua existência. A sua forma de vida lhe proporcionou algumas feridas que, no fim, levaram-na à sua ruína.

“Há, de um lado, a impressão que Emma Bovary deixa no leitor que se aproxima dela pela primeira (segunda, décima) vez: a simpatia, a indiferença, o tédio” (Llosa, 2015, p.9). Sendo assim, entendemos a figura de Emma Bovary como uma mulher que desperta diferentes sentimentos nos leitores do romance realista de

Flaubert por viver uma vida ao seu modo, com atitudes questionáveis e como alvo de violências e abandonos que partem até de si mesma.

A sócio-vivência de Emma é o/um fator essencial para a obra de Flaubert ter se tornado um marco histórico, pois expõe questões sociais intrigantes para sua época, as quais questionam a moral e os costumes da sociedade francesa do século XIX, trazendo no romance uma realidade que não era mostrada em sua contemporaneidade, por meio das consequências traumáticas causadas pelas escolhas de Emma e seus “amores”.

Portanto, neste artigo, propomos investigar o *Ghosting* no romance realista de Gustave Flaubert (1821-1880), haja vista, a personagem Emma Bovary conviver durante toda a vida com o término repentino de relacionamentos, sofrendo assim fortes consequências tanto no campo psicológico quanto de dor e sangue, cometida contra si mesma. Logo, é imprescindível analisar a interface do *Ghosting* no discorrer da escrita de Flaubert e, sobretudo, os impactos ocasionados na vida da protagonista.

Para atingir os objetivos pré-estabelecidos, tomamos como metodologia de cunho qualitativo por meio de revisão bibliográfica, “[...] a ‘revisão bibliográfica’ ou ‘revisão de literatura’ consiste numa espécie de ‘varredura’ do que existe sobre um assunto e o conhecimento dos autores que tratam desse assunto, a fim de que o estudioso não ‘reinvente a roda!’” (Macedo, 1994, p. 13).

A obra intitulada *Madame Bovary*, escrita em 1857, por Gustave Flaubert (1821-1880), expõe a história de uma jovem chamada Emma. Criada no interior e educada por freiras, Emma é uma ávida leitora, fascinada por romances e sedenta por aventuras. A jovem casa-se com Charles, um médico simples e desprendido de ambições. A rotina monótona após o casamento causa frustrações em Emma, pois ela buscava o amor idealizado nos livros que lera. Sendo assim, no intuito de suprir os seus desejos, a personagem se envolve em aventuras extraconjugais, o que a conduz a ruínas.

Gustave Flaubert nasceu em 1821 em Rouen, na França. Flaubert foi o autor que revolucionou o modo de escrita empregada aos romances da época; ao lidar com temas realistas como adultério e suicídio, o escritor contraria a cultura de sua época, vale destacar que foi ele o precursor do romance moderno com a obra *Madame Bovary*. Consequentemente, foi alvo de processo em razão de seu livro ser considerado uma afronta moral e religiosa. À época o caso foi absolvido e a obra

publicada; Flaubert é considerado um dos principais representantes do Realismo literário francês.

Sendo assim, justificamos a pesquisa pelo fato de nos defrontarmos com o *ghosting* presente na história de *Madame Bovary* (1857), escrita pelo autor Gustave Flaubert. Suscitar essa temática possibilitará reflexões sobre o *ghosting* (o perdido), vivido pela personagem Emma, nas relações humanas, sejam elas amorosas ou interpessoais, que resultaram no suicídio como refúgio mediante as frustrações ocasionadas pelo abandono, desilusão do sonho de ir a Paris, e insatisfação da vida imposta pela sociedade da época.

Para esse estudo, lançamos mãos dos pressupostos teóricos postulados por Llosa (1985), que mescla memória e erudição para falar de Gustave Flaubert, nos dando uma porta de entrada ao mundo flaubertiano. Em seguida, Martins (1985) elucida a leitura como um exercício de interação entre autor-texto-leitor, elencando em nível sensorial, emocional e racional. Logo após, Barthes (2010) defende a leitura como prova de que o texto deseja o leitor, definindo a escrita como “a ciência das fruições da linguagem”. Finalizando com Proust (1989), que apresenta a leitura como um ato corporal, temporal, descentrado e terapêutico.

Além dessa seção introdutória, este artigo está dividido em três unidades retóricas – a saber, fundamentação teórica, resultados e discussões e considerações finais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pode-se afirmar que, desde que Gustave Flaubert apresentou a história de *Madame Bovary* ao mundo, ele nunca mais foi o mesmo. Foi um choque quase atemporal por “extirpar” não somente a sociedade francesa da época, mas, também, por insistir na desconfiguração de paradigmas que insistem em existir até hoje, por meio de uma construção textual, acerca da história de uma mulher que não se encaixava no seu tempo e espaço e, que revolucionou através do amor - ou da falta dele - a maneira como enxergamos o mundo através da leitura, das relações sexuais, do adultério, da violência social e até mesmo da morte.

Nesse sentido, atentar-se à atemporalidade do romance de Flaubert é, também, passar a compreender a atemporalidade da violência em seus muitos

aspectos. Através da leitura de “*A orgia perpétua*”, de Mario Vargas Llosa (2015), podemos observar o quanto a leitura é poderosa e perpassa a relação leitor-texto, expondo-nos a contextos aos quais nos vemos na personagem Emma Bovary, ao ponto em que reabrimos feridas do tempo, causadas pela violência imposta por uma sociedade na qual às vezes nos adequamos.

A esse respeito, Llosa (2015, p. 20) vai definir que a personagem Emma representa e defende de modo exemplar um lado do humano brutalmente negado por quase todas as religiões, filosofias e ideologias, apresentado por elas como motivo de vergonha para espécie. Isto é, a forma como a personagem enxerga o seu lugar no mundo e a sua motivação de viver - como se todo dia fosse o último - afronta tudo que estava sobreposto socialmente até então, colocando-a em um lugar insólito para justificar tal violência como o efeito de suas escolhas, pois

a rebeldia, no caso de Emma, não tem semblante épico dos heróis viris de romance do século XIX, mas não é menos heroica. Trata-se de uma rebeldia individual e que parece egoísta: ela violenta os códigos do seu meio, levada por problemas estritamente seus, em nome da humanidade, de determinada ética ou ideologia. Sua derrota não prova que ela estava errada [...], mas que a luta é desigual (Llosa, 2015, p. 18).

Desse modo, a leitura do romance nos dá o poder de ler o mundo como ele verdadeiramente é: desigual, imoral e hipócrita. Emma Bovary viveu sua vida lutando todos os dias contra si mesma, contra o mundo e tudo aquilo que a machucava. Longe de ser a mulher “ideal” para sua época, longe de amar e ser amada como desejava, encontrou na morte a solução imediata para sua vida. Nesse sentido, quase sempre, o nosso desencaixe no mundo em que vivemos propicia o caos perfeito dentro da gente, colocando-nos em lugares inóspitos e indesejáveis.

Para tanto, é a partir de leituras trágicas como a morte de Emma, em contextos de absoluta violência, que podemos buscar por meio do texto, tanto um antídoto para a dor, quanto uma ferramenta que nos possibilite lidar com o que nos viola. E como já supracitado, sua morte não denota derrota alguma, pelo contrário, a faz mais humana, e a sua morte ao tempo que abre as nossas feridas, estanca o “sangramento” das nossas almas, fazendo-nos evidenciar a vida como ela é: um romance trágico.

Observamos que a personagem passa por um processo de acontecimentos com base em seus sentimentos, que a levam ao seu ato final. Sua frustração

amorosa, sua rebeldia, sua vulgaridade, a violência social na qual está inserida e o seu descontrole emocional fazem parte de um “pacote” dissociável, que não permite que a história seja reduzida apenas ao sexo, ao adultério e à morte.

Dessa forma,

[...] o que importa não é que Madame Bovary contenha esses ingredientes, mas sim, em essência, a maneira como estão combinados em um corpo que, por essa razão, é muito mais que a soma de suas partes. Rebeldia-vulgaridade-violência-sexo: a forma faz com que essa matéria indivisível seja o que é (Llosa, 2015, p. 39).

Portanto, em *A orgia perpétua* (2015), o autor expõe não só as fragilidades de Emma, como também as suas e, até mesmo as nossas (leitores), ao observar e exprimir sentimentos em comum com praticamente tudo aquilo presente na vida de Emma Bovary. A leitura nos desperta e nos leva a lugares distantes, mas, também, nos aproxima cada vez mais de nós mesmos, através de experiências alheias, dado que

quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos, a partir das situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela; quando começamos a estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que apresentam – aí então estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa. Seria, digamos, o lado otimista e prazeroso do aprendizado da leitura. Dá-nos a impressão de um mundo estar ao nosso alcance; não só podemos compreendê-lo, conviver com ele, mas até modificá-lo à medida que incorporamos experiências de leituras (Martins, 1985, p. 17).

A leitura se faz presente na sociedade como uma forma de ver o mundo através da escrita. Entendemos que ler ultrapassa a escrita, pois a vida cotidiana nos mostra que as relações vividas nos levam a um novo olhar, sobre o que está escrito. Ao estarmos diante de uma imagem que nos remete ao pôr do sol, temos apenas uma visão única, mas ao adentrarmos sobre esta imagem vamos observar detalhes que nos levarão à escrita da realidade, diante do espetáculo que a natureza nos proporciona.

Nesse sentido, a leitura está intimamente ligada às vivências interiores e exteriores da humanidade, pois é de suma importância aprender a ler a partir dos múltiplos contextos, seja ele pessoal ou social, porque tudo isso nos leva a

desenvolver a leitura crítica, e a nossa memória desde os nossos primeiros contatos com o mundo, torna o ato de ler e escrever essencial para a vida.

Portanto, a leitura nos dá liberdade, pois é um instrumento fundamental à comunicação nas relações humanas, o aprendizado é solitário, mas a educação vem por meio da convivência com os outros e experiências vividas coletivamente, pois

a psicanálise enfatiza que tudo quanto de fato impressionou a nossa mente jamais é esquecido, mesmo que permaneça muito tempo na obscuridade do inconsciente. Essa constatação evidencia a importância da memória tanto para a vida quanto para a leitura (Martins, 1985, p. 19).

Martins (1985) apresenta-nos três níveis básicos de leitura, leitura sensorial, emocional e racional, que nos leva a ver além e a compreender a leitura, incentivando aos leitores um conhecimento com base na realidade. A leitura sensorial caminha conosco desde o nascimento e por toda a vida com os nossos sentidos, através da visão, tato, audição e o gosto que também é uma referência e tudo isso dá um significado às coisas.

A leitura emocional, refere-se aquilo que mexe com os nossos sentimentos, é assim que a lemos. Já a leitura racional está voltada para uma abordagem mais intelectual, desenvolvendo um ponto de vista crítico com vistas às possibilidades para reflexões que surgem a partir dos dois níveis de leitura citados acima, fazendo uma relação direta entre elas. É importante que todos esses níveis estão inter-relacionados e contribuem para uma leitura eficaz.

Como podemos observar, a cada passo que vamos desenvolvendo a capacidade dos níveis sensoriais, emocionais, racionais, assim também vamos adquirindo a capacidade de compreensão e interpretação do texto de forma mais aproximada da realidade, dando um sentido como um todo.

Nesse aspecto, Martins (1985) afirma que

felizmente é pouco provável se efetivarem radicalmente, em função da dinâmica própria do procedimento existencial do homem. Mesmo querendo forçar sua natureza com posturas extremistas, o homem lê como em geral vive, num processo permanente de interação entre sensações, emoções e pensamentos (Martins, 1985, p. 81).

A esse respeito, Barthes (1973, p. 11) define que “[...] o prazer da leitura vem evidentemente de certas rupturas (ou de certas colisões): códigos antipáticos (o nobre e o trivial, por exemplo).” Logo, essas rupturas surgem da ousadia e

necessidade do escritor de seduzir seu leitor. A escrita é o principal recurso que o escritor possui e, é por meio da escrita ousada, que essa sedução acontece. Através dela, o autor consegue atingir o imo das emoções do leitor.

O texto que o senhor escreve tem de me dar a prova de que ele me deseja. Essa prova existe: é a escritura. A escritura é isto: a ciência das fruições da linguagem, seu *kama-sutra* (desta ciência, só há um tratado: a própria escritura) (Barthes, 1973, p. 11).

Desse modo, o escritor tem como objetivo proporcionar prazer ao seu leitor através da escrita ousada, rompendo a cultura da linguagem em seu estado original, tal qual foi ensinado pela escola. Esta linguagem rompe a inocência das palavras, criando ambiguidades em suas orações, pois “[...] mensagens pornográficas vêm moldar-se em frases tão puras que poderiam ser tomadas por exemplos de gramática” (Barthes, 1973, p. 11).

Nesse caso, o próprio autor precisa estar em estado de fruição, para assim conduzir uma boa história. Cabe ao autor do texto produzir algo que o leitor se identifique, um bom enredo, personagens com histórias reais, linguagem ambígua, para que assim, o leitor se encontre na leitura e desfrute do prazer do texto.

Na escrita, há duas margens principais para a construção textual. Uma margem, cujo objetivo é copiar a língua tal qual foi inserida pela escola, é a linguagem cultural; a outra margem é vazia, maleável onde está apta a receber o pensamento do escrevente, e assim inserir a linguagem a qual deseja trabalhar o seu texto. Essas duas margens são necessárias dado que “[...] nem a cultura nem a sua destruição são eróticas; é a fenda entre uma e outra que se torna erótica.” (Barthes, 1973, p. 12).

Nesse sentido, podemos compreender que ao mergulharmos nesse prazer, somos levados a um mundo que ultrapassa a leitura. Somos levados a mergulharmos de corpo e alma em histórias escritas por outros, mas que são “nossas”. Essa relação entre texto/leitor é a base primordial para a criação. Logo, isso nos proporciona experiências mais íntimas do nosso encontro com nós mesmos, em uma viagem que nos leva ao bem estar, por um caminho onde a imaginação se conecta com a realidade juntamente com a ficção.

Não se trata do prazer do *strip-tease* corporal ou do *suspense* narrativo. Em ambos os casos, não há rasgão, não há margens; há uma revelação progressiva: toda a excitação se refugia na *esperança*

de ver o sexo (sonho de colegial) ou de conhecer o fim da história (satisfação romanesca). (Barthes, 1973, p.16).

Assim sendo, cada leitor possui a sua forma de ler. Há dois regimes que os leitores adotam, onde cada leitor encontra a sua própria forma de desfrutar do prazer da leitura. Uma forma vai direto às articulações da anedota, considera a extensão do texto, ignora os jogos de linguagem; a outra forma é lenta, cola-se ao texto, ignora sua extensão e, aproveita cada palavra, cada sentido da linguagem. Assim, não devorar, não engolir, mas pastar, aparar com minúcia, redescobrir, sermos leitores aristocráticos.

Leiam lentamente, leiam tudo, de um romance de Zola, o livro lhes cairá das mãos; leiam depressa, por fragmentos, um texto moderno, esse texto torna-se opaco, perempto para nosso prazer: vocês querem que ocorra alguma coisa, e não ocorre nada (Barthes, 1973, p. 19).

Neste sentido, percebe-se que o prazer no texto se constitui através das experiências vividas por cada leitor. A partir do primeiro contato com a história. Assim, prazer é individual, portanto, o prazer pode vir de algo insignificante. No texto de fruição, acontece de o leitor aproveitar o texto, usufruir daquele momento único, se perdendo em seus devaneios, pois “[...] o prazer, entretanto, não é um elemento do texto, não é um resíduo ingênuo; não depende de uma lógica do entendimento e da sensação; é uma deriva” (Barthes, 1973, p. 30).

O escritor francês Marcel Proust em sua obra *Sobre a Leitura* (1989), apresenta concepções relevantes acerca do ato e da precisão da leitura, sendo ela uma propulsora para a elevação espiritual do ser humano, mas não a sua constituição, consoante afirma o autor. Dessa maneira, Proust (1989) dá enfoque à leitura da memória, remetendo-se sempre às experiências vividas no passado à base da leitura e do que esse mecanismo provocara em seu ser ainda quando criança, pois

os limites de seu papel derivam da natureza de suas virtudes. E essa virtude, é ainda às leituras de infância que vou perguntar em que é que consistem. Este livro, que vocês me viram lendo há pouco perto da lareira na sala de jantar, em meu quarto, [...] este livro, como os olhos de vocês inclinando-se sobre ele não poderiam decifrar o seu título a vinte anos de distância, minha memória, cuja vista é mais apropriada a este gênero de percepções, vai nos dizer que era *O Capitão Fracasso*, de Théophile Gautier (Proust, 1989, p. 28).

Neste sentido, é possível estabelecer um diálogo entre a obra *Sobre a Leitura*, de Proust (1989) e *Madame Bovary* (1987), pois ao narrar, no século XIX, a história de personagens enleados em uma sociedade patriarcal e regida por estreitas convenções sociais, Flaubert traz à tona a temática da leitura por meio da protagonista Emma que adquire mais tarde o pronome de tratamento Madame e o sobrenome Bovary – provindo do esposo Charles Bovary (como de costume à época). Assim como Proust (1989), o romance escrito por Flaubert evidencia a leitura memorialística, esta que está voltada às lembranças remotas, no caso do romance, às de Madame Bovary.

A esse respeito, Proust (1989, p. 35) define que “a leitura é para nós a iniciadora cujas chaves mágicas abrem no fundo de nós mesmos a porta das moradas onde não saberíamos penetrar, seu papel na nossa vida é salutar.” Consoante a afirmação de Proust (1989), é possível observar que há no ato da leitura uma introspecção do indivíduo em si mesmo, processo indispensável ao leitor. Logo, tal fator se torna perceptível na personagem Emma, do romance *Madame Bovary* (1987), dado que, ao ler, a personagem imergia e se reencontrava, por meios das memórias que afluíam, consigo mesma.

Desse modo, fica nítido que ao “mergulhar” no ato da leitura, o leitor busca uma verdade, uma resposta às questões que o aflige em meio a sua vivência diária neste mundo. No caso da personagem Emma, em *Madame Bovary* (1987) havia uma incessante busca por si mesma e pelo desejo de viver o que estaria descrito nos romances lidos pela ávida leitora. “[...] Emma então procurava saber o que exatamente significavam as palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe tinham parecido tão bonitas nos livros” (Flaubert, 1987, p. 42).

Para tanto, a obra de Flaubert proporciona ao leitor reflexões acerca dessa imersão da personagem Emma no vasto mundo da leitura, bem como da época em que a narrativa é escrita, vale ressaltar que a obra *Madame Bovary* ganha forma no século XIX, suscitando inúmeras questões que até então eram tabus e pecados inadmissíveis às concepções das instituições “incorruptíveis” como, por exemplo, a igreja e a sociedade à época.

Nesse sentido, ao discutir os espectros da leitura percebemos a importância memorialística que esta provoca no leitor, sendo ela um potencializador instrumento de resgate e elucidação da memória. Indubitavelmente, as obras escritas por Proust

(1989) e Flaubert (1987) elucidaram um misto de aspectos do indivíduo e, conseqüentemente, da sociedade a partir do resgate do que outrora acontecera, as emoções da infância e as descobertas estão, sem dúvida, inclusas nesse rol.

Talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los, aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Era como se tudo aquilo que para os outros os transformava em dias cheios, nós desprezásemos como um obstáculo vulgar a um prazer divino (Proust, 1989, p. 09).

Mediante o exposto, é inquestionável o impacto da escrita realista de Gustave Flaubert no romance *Madame Bovary*, dado a nitidez de que a leitura é uma companheira inseparável do ser humano e está intrinsecamente ligada à memória do indivíduo, fica posto a necessidade de sempre visitar as obras-primas *Sobre a Leitura*, de Marcel Proust, e *Madame Bovary*, de Gustave Flaubert - maestros no ato da escrita crítica realista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O romance *Madame Bovary*, de Gustave Flaubert, é a obra que abre as portas para o movimento realista na França e, desse modo, o realismo carrega consigo críticas e denúncias sociais. No *corpus* dessa análise, o tema *Ghosting* se faz presente, já que a trama narrativa retrata uma história que diverge dos ideais românticos.

Emma Bovary é a personagem principal da obra do realista francês Gustave Flaubert. Criada no interior e educada por freiras, Emma era uma ávida leitora, fascinada por romances que, juntamente com a burguesia, lhe inspiravam sonhos ambiciosos. Sedenta por aventuras, Emma procurava sempre viver o amor presente nas obras de romance romântico que lera.

A jovem casou-se com Charles, um boticário simples e desprendido de ambições. A sua rotina monótona após o casamento causou frustrações, pois aquele amor buscado, e idealizado nos livros, não se concretizou. Sendo assim, no intuito de suprir os seus desejos, a personagem se envolveu em aventuras extraconjugais, as quais conduziam a ruínas, e ao abandono.

Antes de se casar, ela imaginava amar; mas a felicidade que ela sonhava vir desse amor não viera, ela devia ter se enganado, devaneava. E Emma buscava saber o que significavam exatamente na vida as palavras *felicidade*, *paixão* e *êxtase*, que haviam lhe parecido tão belas, nos livros (Flaubert, 2014, p. 55).

Notamos que é evidente que a obra de Flaubert elucida um realismo puro, quando a personagem Emma Bovary se encontra longe da realidade que buscava como leitora e logo se aventura para conseguir encontrá-las, assim ela se permite viver com seus amantes Léon e Rodolphe aquilo que ela não vivia com o seu marido. Desse modo, ela acaba abandonada pelos amantes, terminando assim, com um final feliz inexistente.

Neste sentido, é perceptível que essa narrativa francesa tem uma categoria temática que elucida o abandono feminino, o que se pode conceituar na atualidade como *ghosting*, vocábulo eleito pelo dicionário britânico *Collins* como uma das palavras do ano em 2015. Por conseguinte, o sumiço súbito de figuras consideradas, por Emma Bovary, como importantes em sua vida amorosa traz à tona graves prejuízos de ordem psicológica à protagonista como, por exemplo, a angústia e a solidão.

O dia seguinte foi de trevas, para Emma. Tudo lhe parecia envolto em uma atmosfera negra a flutuar confusamente pelo exterior das coisas, e o sofrimento abismava-se em sua alma através de uivos suaves, como uiva o vento de inverno nos castelos abandonados. O seu devaneio era como o que temos sobre o que nunca mais vai voltar, como o cansaço que nos domina depois de cada fato consumado, enfim essa dor que nos provoca a interrupção de todos os nossos movimentos habituais, o brusco cessar de uma vibração prolongada (Flaubert, 2014, p. 158).

Silva e Barbosa (2016, p. 265) definem que a palavra *ghosting*, “derivada do inglês *ghost* (fantasma), tem sido usada para designar uma forma de terminar relacionamentos na era digital em que a pessoa desaparece, tal qual um fantasma [...]”. Dessa forma, observamos que é evidente a prática do *ghosting* no romance realista de Gustave Flaubert, pois quando a personagem principal, Emma Bovary, é abandonada de forma repentina por Léon – jovem universitário – e por Rodolphe – um latifundiário galanteador da região, tal prática se evidencia, e acaba por frustrar as expectativas da “amada”. “A situação pode ser familiar para muitos: você conhece

alguém, [...] vai a vários encontros, começa um relacionamento e tudo parece ir muito bem quando, de repente... silêncio” (Silva; Barbosa, 2016, p. 265).

Sendo assim, a situação evidencia a liquidez amorosa, como nos mostra o filósofo e sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, em sua obra *Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos* (2004), fato vivenciado pela protagonista do romance.

Sob a ótica de Bauman (2004, p. 4),

a era da modernidade líquida em que vivemos — um mundo repleto de sinais confusos, propensos a mudar com rapidez e de forma imprevisível — é fatal para nossa capacidade de amar, seja esse amor direcionado ao próximo, nosso parceiro ou a nós mesmos (Bauman, 2004, p.4)

Portanto, o praticante do *ghosting* se mostra necessitado por relações amigáveis e amorosas. Contudo, apresenta dificuldades de cultivá-las, pois o fato de assumir responsabilidades no campo afetivo com outrem o assusta, e ele acaba se evadindo do contexto ao qual foi inserido.

Para tanto, é importante ressaltar que o *ghosting* pode ocorrer tanto no âmbito virtual quanto no presencial, pelo estreitamento de laços. Os sites que propiciam a busca por relacionamentos amorosos, através de seus filtros, tornando-se assim espaços favoráveis à prática do *ghosting*, são exemplos reais. Logo, cabe ao usuário estar atento às armadilhas arquitetadas nos espaços de sociabilidade como um todo.

O *ghosting* também pode e deve ser analisado pelo viés do praticante que, timidamente, pode depois de certo tempo retornar à vida da vítima, “após encerrar um relacionamento da noite para o dia, cortando todo tipo de comunicação” (Silva; Barbosa, 2016, p. 265). Essa “volta” pode ser tão/mais líquida quanto o relacionamento “amoroso” vivenciado anteriormente. Se os sentimentos amorosos são experiências vividas, particularmente, ou em conjunto, para Bauman (2014), o amor torna-se, logicamente, um refém do destino, pois

em todo amor há pelo menos dois seres, cada qual a grande incógnita na equação do outro. É isso que faz o amor parecer um capricho do destino – aquele futuro estranho e misterioso, impossível de ser descrito antecipadamente, que deve ser realizado ou protelado, acelerado ou interrompido. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo num amálgama irreversível. Abrir-se ao destino significa, em última instância, admitir a liberdade no ser: aquela liberdade que se incorpora no Outro, o companheiro no amor (Bauman, 2004, p.11).

Ao observarmos e relacionarmos o exposto acima, ao romance de *corpus*, notamos que após às suas experiências com Léon, Emma, passa a tratar seu romance com Rodolphe de outra maneira, agora mais cautelosa em relação à perda do seu mais novo par e, também, do seu casamento, vejamos:

paulatinamente, esses temores de Rodolphe a possuíram. No princípio, o amor a havia deixado ébria, ela nada pensara além. Mas agora que ele era indispensável à sua vida, ela temia perder algo dele, ou mesmo que ele fosse perturbado. Quando ela voltava da casa dele, lançava ao redor de si olhares inquietos, mirava cada forma a passar pelos horizontes, cada claraboia da aldeia de onde alguém poderia vê-la. Ouvia os passos, os gritos, os ruídos dos arados; e ela parava mais pálida e mais trêmula do que as folhas dos álamos a se agitarem sobre a sua cabeça (Flaubert, 2014, p. 203-204).

Desse modo, enunciou a entrada de Emma Bovary no campo da dependência amorosa em um dos seus romances extraconjugais, no caso aqui, com Rodolphe. “A pessoa que sofreu o *ghosting* tem sua autoestima prejudicada e precisa atravessar o período difícil do fim de um relacionamento sem ter todas as respostas sobre o que levou ao rompimento” (Silva; Barbosa 2016, p. 269).

Com isso, podemos observar que Emma

[...] ficou apreensiva e, procurando no bolso alguma moeda, mirava o camponês com olhar desvairado, enquanto ele a olhava assombrado, não compreendendo como semelhante presente pudesse vir a comover tanto alguém. Enfim, ele saiu. Félicite permanecia. Ela não se controlava mais, correu à sala como para guardar os damascos, virou a cesta, arrancou as folhas, encontrou a carta, abriu-a e, como se atrás dela houvesse um incêndio terrível, Emma fugiu para o seu quarto, apavorada (Flaubert, 2014, p. 247).

Neste sentido, trazemos à tona a relevância do autocuidado, da autoestima e do auto segurança, observações indispensáveis a todo ser humano, pois a partir do cuidado consigo, em todos os âmbitos, torna-se mais fácil se esquivar de armadilhas amorosas, não vindo a depositar de início no relacionamento toda a confiança, caso, infelizmente, ocorrido com a personagem protagonista do romance realista de Flaubert, Emma Bovary.

Ao discutirmos sobre a prática do *ghosting*, podemos perceber a sua presença em todas as relações humanas, em específico, nas relações amorosas. No ambiente digital há uma prática comum com características específicas, as quais podemos

destacar: a) sumiço repentino; b) interrupção de qualquer forma de contato; c) bloqueio nas redes sociais; e d) frieza nas palavras e indiferença.

Ao desenvolver um instinto amoroso potencialmente forte, notamos que mesmo assim Emma caminha na contramão do que afirma Pinto (2017, p.33) “o corpo e o cérebro passam por um processo de amadurecimento final.” Logo, é perceptível que não há o alcance de maturidade nas relações amorosas da protagonista da obra *corpus*.

Assim, através dos sentimentos de Léon e da paixão que vem crescendo por Emma Bovary e vice e versa, começa a “nascer” o primeiro processo de *ghosting* da obra, porque depois de criar um sentimento na cabeça de Emma, Léon, que não se sentia bem naquele lugar, pretende ir a Paris, mudar a sua vida. Ao ir embora, Léon abandona Emma para viver seu sonho e desperta o amor em uma mulher que pretendia viver tudo que pudesse com ele, mas não vive, a princípio por sua timidez e à posteriori por seguir outros rumos naquele momento por não se sentir bem no lugar em que vivia.

Dessa forma, segundo Pinto (2017, p. 44) tudo isso acontece porque o circuito de recompensa cerebral é mais estimulado no cérebro do apaixonado. Logo, as atitudes de Emma corroboram para o desgaste no romance com a personagem Léon, fazendo com que ele, o amante romântico, idealizador do amor perfeito, partisse em busca dos sonhos que almejava, deixando para trás os seus sentimentos amorosos por ela, o que conscientemente causa intensos prejuízos emocionais à protagonista.

[...] uma pessoa específica pode desempenhar um papel tão intenso na ativação do circuito de recompensa cerebral que provoque um julgamento hipervalorizado de sua beleza, caráter, habilidades e qualidades. Isso chega a cegar psicologicamente o apaixonado, fazendo com que ele não enxergue os defeitos do outro ou os minimize ao extremo, pois [...] ocorre, em paralelo, um rebaixamento das funções cerebrais que controlam a crítica, o pensamento e a razão (Pinto, 2017, p. 45).

Neste sentido, o romance realista francês abordado expõe, nitidamente, que a personagem principal, Emma, é uma jovem cegamente apaixonada por seus amantes. Assim, fica nítida a sua busca desordenada pelo prazer, já que, o seu caso de amor com Rodolphe é marcado por uma paixão extremamente caótica, pois ela abre mão de si mesma em função do amor exacerbado por ele.

O que ele não compreendia era toda essa complicação em uma coisa tão simples como o amor. Ela tinha um motivo, uma razão e uma espécie de auxiliar para a sua ligação [...] essa ternura com efeito crescia diariamente, movida pela repulsa ao marido; quanto mais Emma se entregava a um, mais execrava o outro (Flaubert, 2014, p. 200).

No início, a sua entrega a esse romance, é marcada por um intenso desejo de ser amada. Rodolphe alimenta esse desejo fazendo com que ela se entregue cada vez mais e, sem perceber, mergulhe em suas mentiras. Facilmente iludida por ele, ela nem percebe que Rodolphe está prestes a lhe abandonar, e causar a dor que, para o apaixonado é, assim, o fim de toda a sua vida; gerando uma angústia tremenda após ser abandonada.

[...] e os batimentos do coração, que lhe machucavam o peito como grandes golpes de estacas, aceleravam-se cada vez mais, mas em intervalos desiguais. Ela lançava os olhos ao redor de si com vontade de que a terra explodisse em pedaços. Por que não acabar logo com isso? Então quem a impedia? Ela era livre (Flaubert, 2014, p. 248).

Segundo Fischer (2004, p.103), todos os impulsos básicos estão associados com elevados níveis de dopamina central como todos os outros impulsos, o amor romântico é uma necessidade, um anseio e o amante sente a necessidade do amado. Assim, o que intensifica o sentimento de abandono, é a necessidade e a expectativa de ser amado.

Para tanto, após ser abandonada por si mesma e por Rodolphe fica claramente exposto que Emma foi vítima de *ghosting*. Ao ser deixada, subitamente, por ele ela logo cai em devaneios que é a prova que essa prática ocasiona sentimentos de invalidade e tristeza profunda. Assim sendo, essa experiência cruel presente no romance *Madame Bovary* nos certifica que essa não é uma realidade tão recente.

A vítima do *ghosting* sofre por não ter o direito ao adeus, por ter as suas expectativas destruídas, fica perdida, mergulhada na angústia de não merecer nenhuma explicação. Essa prática não é recente, mas veio ganhando destaque com a ascensão do mundo digital, no qual é possível criar laços afetivos facilmente a partir de um clique, por meio de aplicativos de relacionamento e sites com a mesma função.

Mediante o exposto, é inegável a presença do *ghosting* na obra *Madame Bovary*, de Gustave Flaubert, pois essa problemática causa à personagem Emma Bovary um tônico prejuízo emocional e, conseqüentemente, um abandono de si

mesma. Concretizando assim, lamentavelmente, o seu destino como uma refém do amor e uma vítima do seu instinto de amar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos, nesse artigo, a manifestação da prática do *ghosting* na obra *Madame Bovary* (1857) – romance realista francês do século XIX, escrito por Gustave Flaubert (1821-1880). Para tal, inicialmente, analisamos o contexto e as características gerais da obra, logo depois o perfil da personagem principal, isto é, Emma Bovary, bem como o enredo do romance, no qual se materializa a prática do *ghosting*.

Desse modo, é fulcral observar que ao longo do romance Emma Bovary foi vítima do *ghosting* mais de uma vez, pois as personagens Léon e Rodolphe a abandonaram em momentos distintos da sua vida, o fim súbito dos relacionamentos desencadeou na protagonista sentimentos de desengano e frustração, havendo assim a comprovação de que a realidade era bem diferente dos livros que lera.

O percurso teórico-metodológico pelo qual seguimos foi orientado pela seção retórica que teve a proposição do tema mencionado acima, adotando o método qualitativo a partir da análise realizada de artigos científicos e obras que elucidam temáticas neurocientíficas realizamos nossa pesquisa e constatamos que o tema em questão necessita ser mais abordado e discutido no âmbito acadêmico.

O esclarecimento sobre o *ghosting* e suas especificidades a partir de nossos objetivos podem e devem contribuir acadêmica e socialmente para um maior entendimento do assunto, expondo a importância dessa temática em um período em que o *ghosting* passa a acontecer com frequência. Ressaltamos, aqui, também, a importância da obra de Gustave Flaubert que contribui diretamente para a mudança do olhar sobre o romance, além de propiciar vários debates a partir de uma única experiência de vida, tendo Emma Bovary e tudo que viveu como ponto principal dessa abordagem.

Ressaltamos que não temos com esse estudo a intenção de cessar as discussões abordadas e, por isso, reafirmamos a necessidade de mais pesquisas que contemplem o tema sobre a prática do *ghosting* nos dias atuais, servindo como uma forma de obter conhecimento dessa realidade e, assim, abrir novas possibilidades de

conhecimentos. Dessa maneira, esperamos que essa proposta possa contribuir para indagações existentes, assim como servir de fundamentação e provocação para outros pesquisadores.

REFERÊNCIAS

BARTHES, Roland. **O prazer do Texto**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. **Amor líquido**: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004.

FISHER, Helen. A química do amor: examinando o cérebro 'apaixonado'. In.: **Por que amamos**: a natureza e a química do amor romântico. Rio de Janeiro: Recor

FLAUBERT, Gustave. **Madame Bovary**. tradução e notas: Herculano Villas-Boas. São Paulo: Martin Claret, 2014.

LLOSA, Mario Vargas. **A orgia perpétua**: Flaubert e Madame Bovary. tradução e notas: José Rubens Siqueira. Rio de Janeiro: Objetivo, 2015.

MARTINS, Maria Helena. **O que é leitura?**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

PINTO, Fernando Gomes. O Instituto de amar. In.: **Neurociência do Amor**. São Paulo: Planeta, 2017, 31-41;

_____. Mais que emoção, o amor é motivação. In.:

Neurociência do Amor. São Paulo: Planeta, 2017, 43-50;

PROUST, Marcel. **Sobre a Leitura**. São Paulo: Pontes, 1989.

SILVA, F. V. da, & Barbosa, M. do S. M. F. (2016). **Até que o ghosting os separe: a produção de subjetividade em discursos sobre o amor virtual**. *Calidoscópio*, 14(2), 265–275. Recuperado de

<http://revistas.unisinos.br/index.php/calidoscopio/article/view/cld.2016.142.09>>